

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, ДИЗАЙН

10.5281/zenodo.14051628

МАРЖАН Елибайоснователь, руководитель,
Дизайн-студия «Art Space by Marzhan», США, г. Чикаго

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния смарт-технологий на функциональность и эстетику дизайна интерьеров. В работе рассматриваются основные аспекты использования Интернета вещей, автоматизированных систем управления и голосовых помощников в жилых и коммерческих пространствах. Исследование анализирует, как смарт-технологии повышают комфорт, адаптивность и энергоэффективность интерьеров, а также выявляет основные проблемы, такие как высокая стоимость, сложности совместимости и вопросы безопасности данных. В статье подчеркиваются перспективы внедрения данных технологий, включая пути улучшения их доступности и интеграции.

Ключевые слова: смарт-технологии, дизайн интерьера, Интернет вещей, автоматизация, функциональность, энергоэффективность, безопасность данных, адаптивность, голосовые помощники.

Актуальность исследования

В последние годы смарт-технологии, такие, как Интернет вещей, автоматизация, голосовые помощники и системы управления через мобильные устройства, активно проникают в жилые и коммерческие пространства. Эти инновации оказывают значительное влияние на повседневную жизнь, предлагая новый уровень комфорта, безопасности и энергоэффективности. Однако влияние таких технологий выходит за рамки функциональности: они существенно изменяют эстетические и стилистические подходы в дизайне интерьера, формируя новые тренды и требования к пространству. В условиях быстрого развития технологий и их доступности, тема внедрения смарт-технологий в дизайн интерьеров становится особенно актуальной для профессионалов в области архитектуры, дизайна и строительства, а также для конечных пользователей, стремящихся создать более адаптивное и устойчивое пространство. Данное исследование позволит осознать, как современные технологии меняют традиционные подходы к интерьеру, открывая

новые возможности для дизайна, и какие вызовы стоят на пути их интеграции.

Цель исследования

Целью данного исследования является анализ влияния смарт-технологий на функциональность и эстетику интерьеров.

Материалы и методы исследования

Материалами исследования послужили современные научные публикации, технические отчеты и практические кейсы, посвященные внедрению смарт-технологий в интерьерах жилых и коммерческих помещений.

Методы исследования: анализ научной литературы, сравнительный анализ данных и кейсов внедрения.

Результаты исследования

Смарт-технологии, будучи динамично развивающейся областью, существенно меняют традиционные подходы к дизайну интерьера и открывают широкие возможности для оптимизации комфорта, функциональности и эстетики жилых и коммерческих пространств. Эти технологии охватывают несколько ключевых категорий, каждая из которых оказывает уникальное влияние на использование интерьера.

Интернет вещей (IoT) является ключевым компонентом, позволяющим объединять разнообразнейшие устройства в единую сеть. Это включает в себя различные сенсоры, бытовые устройства, системы освещения и отопления, которые могут взаимодействовать друг с другом и управляться удаленно через интернет [1, с. 43]. IoT-устройства делают возможной концепцию «умного дома», предоставляя пользователю удобство контроля над своим пространством, зачастую без непосредственного взаимодействия с устройствами. Сенсоры температуры, влажности, освещения и движения помогают создать адаптивную среду, автоматически настраивая параметры в соответствии с предпочтениями пользователя или погодными

условиями. Данные, собранные этими сенсорами, позволяют осуществлять не только мгновенную корректировку параметров, но и более сложные предсказания на основе анализа поведения пользователя.

Исследования подтверждают, что внедрение IoT-систем существенно снижает энергопотребление. Так, по данным отчета Международного энергетического агентства (МЭА), использование умных термостатов может сократить расход энергии до 30%. На основании полученных данных представлена таблица 1, демонстрирующая снижение энергопотребления в умных домах по сравнению с традиционными.

Таблица 1

Снижение энергопотребления

Тип интерьера	Среднее снижение энергопотребления (%)
Умные дома	25–30%
Традиционные дома	0–10%

Системы автоматизации и управления занимают центральное место в концепции умного интерьера. Такие системы позволяют объединять управление освещением, климатом, мультимедиа и безопасностью в единую инфраструктуру, управляемую как с помощью панелей, расположенных в помещении, так и через мобильные приложения. Популярными решениями, такими как «умные» термостаты, позволяют пользователю удаленно управлять температурой, а системы освещения с датчиками движения автоматически включают и

выключают свет в зависимости от присутствия людей в помещении [4, с. 83].

Эти системы также способствуют снижению эксплуатационных затрат. Например, использование датчиков освещения снижает ненужное потребление энергии, поскольку свет горит только тогда, когда это действительно необходимо. На основании данных о расходах на электроэнергию в различных типах помещений можно представить диаграмму, отображающую расходы на электричество в умных и традиционных интерьерах (рис. 1).

Рис. 1. Расходы на электроэнергию в умных и традиционных интерьерах

Голосовые помощники, такие как Amazon Alexa, Google Home и Apple HomeKit,

становятся популярными элементами смарт-интерьеров, упрощая взаимодействие

пользователя с технологией. Такие устройства не только служат для управления освещением, климатом и мультимедийными системами, но и предоставляют дополнительные возможности, такие как планирование дня, получение новостей и управление другими устройствами через голосовые команды. Удобство, предоставляемое голосовыми интерфейсами, особенно актуально в контексте доступности для людей с ограниченными возможностями. Исследования показывают, что интеграция голосовых помощников в интерьере помогает людям с ограниченной подвижностью осуществлять независимое управление пространством.

Смарт-технологии в интерьере обеспечивают высокую степень адаптивности, благодаря чему пространство может подстраиваться под потребности и стиль жизни пользователя. Например, наличие датчиков освещенности и голосовых интерфейсов позволяет создавать гибкую систему управления светом, которая подстраивается под естественное освещение в течение дня. Это не только повышает комфорт, но и уменьшает нагрузку на зрение, особенно в помещениях, где работают с цифровыми устройствами.

Кроме того, автоматизация процессов позволяет реализовать такие возможности, как удаленное управление безопасностью. Системы видеонаблюдения и умные замки, подключенные к мобильным устройствам, предоставляют пользователю доступ к системе безопасности дома вне зависимости от его местоположения. Такие функции актуальны для коммерческих помещений, где управление безопасностью и доступом становится неотъемлемой частью автоматизированного интерьера.

Влияние смарт-технологий на функциональность интерьера проявляется в различных аспектах: повышении удобства и комфорта, улучшении энергоэффективности, а также

адаптивности и гибкости пространства. Благодаря автоматизации умные технологии трансформируют традиционные подходы к использованию жилых и рабочих зон, обеспечивая оптимизацию повседневной деятельности, снижение эксплуатационных расходов и повышение безопасности.

Одним из наиболее заметных эффектов внедрения смарт-технологий является повышение удобства и комфорта, которое достигается за счет интеграции различных систем управления. Возможность дистанционного и централизованного контроля за климатом, освещением и безопасностью позволяет пользователям персонализировать пространство в соответствии с их предпочтениями. Например, умные термостаты, такие как Nest или Ecobee, способны анализировать привычки пользователя и настраивать параметры температуры в зависимости от времени суток, что не только повышает комфорт, но и помогает снизить потребление энергии. Согласно исследованию Американского совета по энергоэффективной экономике, использование умных термостатов позволяет снизить расходы на отопление и кондиционирование на 15–20%, что существенно влияет на годовой бюджет пользователя.

Автоматизированное управление освещением, которое позволяет настроить интенсивность и цветовую температуру света, также способствует созданию комфортной среды. Датчики движения автоматически включают свет, когда человек входит в комнату, и выключают его при отсутствии активности, что особенно удобно в местах с нерегулярным использованием света, таких как кладовые или коридоры [2, с. 18]. Таблица 2 иллюстрирует типы устройств, применяемых для создания более комфортного интерьера и их конкретные функции.

Таблица 2

Типы устройств для повышения удобства и комфорта

Устройство	Функция	Пример
Умный термостат	Автоматизация температуры	Nest, Ecobee
Датчик освещения	Регулировка света в зависимости от условий	Philips Hue Motion Sensor
Умный выключатель	Дистанционное управление освещением	Lutron Caseta
Голосовой помощник	Голосовое управление функциями дома	Amazon Alexa, Google Assistant

Смарт-технологии играют важную роль в повышении энергоэффективности интерьера,

что становится особенно актуально в условиях роста цен на электроэнергию и повышения

требований к экологичности зданий. Использование датчиков температуры и освещенности, интеллектуальных систем управления климатом и светом позволяет не только повысить комфорт, но и значительно сократить энергозатраты. В частности, автоматическое управление освещением снижает потребление энергии до 30% в помещениях, где используется дневной свет, а автоматизированные системы климат-контроля сокращают расходы на 10–15% за счет оптимизации режима работы кондиционеров и обогревателей.

Рис. 2. Среднегодовые расходы на освещение и отопление в умных и традиционных интерьерах

Еще одним важным аспектом внедрения смарт-технологий является создание адаптивного пространства, способного быстро меняться в зависимости от потребностей пользователя. Возможность дистанционного управления и автоматизации позволяет гибко изменять функционал отдельных зон, создавая многофункциональные помещения, которые могут быть легко преобразованы из рабочей зоны в зону отдыха или наоборот. Например, в домашних офисах, где требуется переключение между режимами работы и отдыха, смарт-системы позволяют автоматически изменить освещение, включить или отключить оборудование, и даже управлять звукоизоляцией.

Эта гибкость особенно актуальна в малогабаритных квартирах и пространствах открытого плана, где использование каждого квадратного метра имеет большое значение. Системы умного освещения и климат-контроля позволяют настраивать параметры каждой зоны, обеспечивая наиболее оптимальные условия для выполнения конкретных задач.

Эти показатели подтверждаются результатами исследований Европейского агентства по защите окружающей среды, где внедрение энергосберегающих технологий на основе смарт-систем показало значительное снижение выбросов CO₂ в жилых и офисных зданиях. Чтобы наглядно представить изменения в расходах на электроэнергию, на рисунке 2 показаны типичные расходы на освещение и отопление в умных и традиционных интерьерах.

Применение умных экранов и мобильных стен, которые можно изменять по мере необходимости, также является важной частью смарт-интерьеров.

Системы безопасности, такие как умные замки, видеоканеры и сигнализация, являются неотъемлемой частью современных умных домов, повышая уровень защищенности как жилых, так и коммерческих помещений. Подключенные к мобильным приложениям, такие устройства позволяют пользователю мониторить пространство в режиме реального времени, управлять доступом и получать уведомления о потенциальных угрозах. Умные замки позволяют пользователям удаленно блокировать или разблокировать двери, что особенно полезно для сдачи в аренду или гостей.

Безопасность данных также играет важную роль, так как личная информация, передаваемая через умные системы, должна быть надежно защищена. Современные устройства поддерживают шифрование данных и

двухфакторную аутентификацию для предотвращения несанкционированного доступа [3, с. 216].

Внедрение смарт-технологий в дизайн интерьера, несмотря на его многочисленные преимущества, сопряжено с рядом проблем и вызовов. Эти сложности охватывают как технические и финансовые аспекты, так и вопросы безопасности, этики и совместимости устройств. Современные исследования и практика указывают на множество барьеров, которые мешают широкому распространению умных технологий в интерьере и требуют дополнительных решений и улучшений.

1. Технические и финансовые ограничения

Одним из основных барьеров на пути внедрения смарт-технологий в интерьеры является высокая стоимость оборудования и услуг по установке. Разработка и настройка смарт-систем, таких, как автоматизация освещения, климат-контроля, систем безопасности и мультимедиа, часто требуют существенных финансовых вложений, которые не всегда доступны конечным пользователям. К примеру, полная интеграция умного дома, включающая управление климатом, светом и безопасностью, может стоить от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов, в зависимости от масштабов проекта и типа оборудования.

Помимо стоимости, существует проблема быстрого устаревания технологий. С развитием умных устройств производители постоянно выпускают обновления и новые версии оборудования, делая предыдущие модели менее актуальными. Это вынуждает пользователей периодически обновлять или модернизировать системы, что влечет за собой дополнительные затраты. Кроме того, установка и поддержание работы смарт-технологий требуют высокой квалификации специалистов, что также увеличивает финансовые издержки.

2. Совместимость и стандартизация устройств

Другой серьезной проблемой является совместимость различных устройств и систем. На рынке представлено множество производителей и разработчиков смарт-устройств, каждый из которых использует свои протоколы связи и стандарты, такие как Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi и Bluetooth. Отсутствие единого стандарта затрудняет интеграцию устройств от разных

брендов в единую систему. В результате пользователи часто сталкиваются с необходимостью приобретать устройства только одного производителя, что ограничивает выбор и повышает стоимость.

Некоторые компании предпринимают шаги для устранения этой проблемы, разрабатывая универсальные платформы для управления устройствами, такие как Google Home, Amazon Alexa и Apple HomeKit, которые поддерживают взаимодействие с оборудованием различных производителей. Однако такой подход пока не является универсальным, и сложности с интеграцией продолжают оставаться значимым барьером.

3. Этические и социальные аспекты

Внедрение смарт-технологий в повседневную жизнь вызывает вопросы, связанные с конфиденциальностью и безопасностью личных данных. Множество устройств собирают данные о пользователях, включая информацию об их поведении, предпочтениях и ежедневных привычках. Такие данные, как правило, передаются и обрабатываются через интернет, что создает риски утечки и несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. Несмотря на наличие мер безопасности, таких как шифрование данных и двухфакторная аутентификация, инциденты с утечками данных, нацеленные на смарт-устройства, все еще имеют место.

Психологическое влияние смарт-технологий на пользователей также является предметом изучения. Постоянное присутствие устройств, реагирующих на команды и собирающих данные, может вызывать дискомфорт у некоторых пользователей, особенно у тех, кто ценит личное пространство. Вследствие этого некоторые исследования подчеркивают важность создания «незаметной» интеграции технологий, где устройства остаются функциональными, но не доминируют в интерьере, чтобы минимизировать ощущение вторжения в частную жизнь.

4. Проблемы с технической поддержкой и обновлениями

Еще одной важной проблемой является необходимость регулярного технического обслуживания и обновления программного обеспечения. Смарт-устройства, будучи сложными и технологичными, требуют периодических обновлений для улучшения функционала и

защиты от киберугроз. Тем не менее многие пользователи сталкиваются с отсутствием доступа к качественной технической поддержке, что делает эксплуатацию и диагностику оборудования затруднительной.

Кроме того, некоторые производители ограничивают поддержку своих продуктов, предоставляя обновления лишь в течение определенного времени, после чего устройства могут становиться уязвимыми к новым угрозам. Это создает проблему морального устаревания, где, несмотря на физическую работоспособность устройства, его функционал больше не соответствует текущим стандартам безопасности и эффективности.

Несмотря на многочисленные преимущества смарт-технологий, их внедрение в дизайн интерьера сталкивается с существенными проблемами и вызовами. Высокая стоимость, технические ограничения, вопросы безопасности данных и конфиденциальности, а также недостаточная совместимость устройств требуют серьезного внимания как со стороны производителей, так и конечных пользователей. Решение этих проблем может способствовать более широкому и доступному использованию умных технологий, сделав их важной составляющей не только функциональных, но и устойчивых и безопасных интерьеров будущего.

Выводы

Внедрение смарт-технологий в дизайн интерьера привело к значительным изменениям как в функциональности, так и в эстетике современных жилых и коммерческих пространств. Смарт-устройства и автоматизированные системы предоставляют пользователям широкий спектр возможностей для персонализации и адаптации пространства, что существенно улучшает комфорт, удобство и безопасность. Благодаря умным термостатам, датчикам освещенности и системам автоматизации пользователи могут снизить расходы на электроэнергию, способствуя более устойчивому использованию ресурсов. Такие

изменения положительно влияют на экологичность и эффективность современных интерьеров.

Однако широкое внедрение этих технологий сопровождается рядом проблем и вызовов, включая высокие финансовые затраты, несовместимость устройств разных производителей, сложности в технической поддержке и вопросы безопасности данных. Несмотря на эти барьеры, рынок смарт-технологий продолжает активно развиваться, а компании и исследователи предпринимают усилия для стандартизации устройств и повышения уровня безопасности.

Перспективы дальнейшего использования смарт-технологий в интерьерах тесно связаны с преодолением указанных проблем и совершенствованием пользовательского опыта. Будущие исследования и разработки могут сосредоточиться на создании более доступных и энергоэффективных решений, расширении совместимости устройств и разработке безопасных способов хранения и передачи данных. Таким образом, интеграция смарт-технологий имеет потенциал стать неотъемлемой частью интерьера будущего, формируя пространство, которое максимально адаптируется под потребности человека и способствует его качеству жизни.

Литература

1. Алгулиев Р.Ш., Махмудов Р.Ш. Интернет вещей // Информационное общество. – 2013. – № 3. – С. 42-48.
2. Дашук Н.О. Система управления освещением в умном доме // Молодой ученый. – 2017. – № 36(170). – С. 18-19.
3. Леонов А.В. Интернет вещей: проблемы безопасности // Омский научный вестник. – 2015. – № 2(140). – С. 215-218.
4. Нестеров А.С., Холодилин И.Ю. Обзор систем «умный дом» // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. – 2015. – Т. 3, № 8-1(19-1). – С. 82-85.

MARZHAN Yelibay

Founder, Head,

Design Studio "Art Space by Marzhan", USA, Chicago

SMART TECHNOLOGIES AND THEIR IMPACT ON INTERIOR DESIGN

Abstract. *The article is devoted to the study of the influence of smart technologies on the functionality and aesthetics of interior design. The paper discusses the main aspects of the use of the Internet of Things, automated control systems and voice assistants in residential and commercial spaces. The study analyzes how smart technologies improve the comfort, adaptability and energy efficiency of interiors, as well as identifying key challenges such as high cost, compatibility difficulties and data security issues. The article highlights the prospects for the implementation of these technologies, including ways to improve their availability and integration.*

Keywords: *smart technologies, interior design, Internet of Things, automation, functionality, energy efficiency, data security, adaptability, voice assistants.*